

ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH

Davronova Nilufar Ma'murjon Qizi
Tursunova Muslima Alisherjon Qizi

Qo'qon davlat pedagogika insituti
Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti
Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi o'qituvchisi
Davronovanilufar@.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923993>

Tasviriy san'atni plastik anatomiyasiz tasavvur qilish qiyin. Malakali rassomlar qalamtasvir, rangtasvir, grafika va haykaltaroshlik san'atida inson qomatini va hayvonlar tasvirlarini haqqoniy bajarishda, uni jonli tarzda shakllantirishda plastik anatomiyaga oid ma'lumotlarini mukammal bilishlari lozim. Rassom odam yoki hayvon qiyofasini tasvirlar ekan, uning tuzilishini, anatomiyasini bilmog'i kerakligini uqtiradi. Qadimgi usta rassomlar odam shaklini tasvirlashda, uning suyaklar tizimi, paylar tuzilishi, muskullar shakli va ularning turli holatlarida qisqarib yoki cho'zilishi orqali insonning harakatlarining o'zgarishiga e'tibor qaratganlar. Portret chizishda esa uning terisiga katta e'tibor berilishini ko'plab ta'kidlaganlar. Turli o'quv adabiyotlarida odam va hayvonlarning anatomik tuzilishi: suyaklar, bo'g'imlar, boylamlar, muskullar va ichki a'zolar to'g'isidagi ma'lumotlar to'la yoritilgan, lekin inson tanasining xilma-xil harakatlari jarayonida (o'tirganida, turganida, yugurganida) skelet-muskul qismlarining fazoda o'zaro qanday munosabatda bo'lishi, umumlashtirilgan muskul massivlarining hosil bo'lishi natijasida shaklni o'zgarishi plastik anatomiyani o'rganishiga undaydi.¹

Odamning plastik anatomiyasi - bu tananing tinch va harakatdagi tashqi shakli tuzilishi haqidagi fan, nisbatlar haqidagi fan.

Anatomik alifboni o'zlashtirganda, ijodiy rasmda anatomiyani to'g'ri amaliy qo'llash mumkin. Bu uzoq muddatli jarayon bo'lib, unda talabalar suyak va mushak tayyorgarligi, mulyaj, gips suyaklari, skelet, gips torlari va butun shakllardan keng foydalanadilar. Yuqorida aytib o'tilganlarga qo'shimcha ravishda, skeletga asoslangan shaklning plastik aloqasi va mushak massivlarini umumlashtirish, tananing ayrim qismlarida joylashganligi ham o'rganiladi.

Anatomik bog'lanish qonunlariga binoan shaklni qurish usuli, bu figurani to'g'ridan-to'g'ri "qo'yish" va "ekish", uni dam olish yoki harakatda, tabiatdan yoki tasavvurdan va hokazolardan qurish imkonini beradi. Plastik anatomiyani o'rganish jarayoni quyidagi tasviriy fanlarni o'rganish bilan chegaralanadi: rasm, rasm va haykaltaroshlik asoslari.

Oliy o'quv yurtida plastik anatomiya fanini o'qitish jarayonida quyidagi vazifalar qo'yiladi: hajmli-fazoviy idrok asosida shakl modellashtirish asoslarini o'rgatish, shakllarni stilizatsiya qilish orqali ijodiy fikrlashni rivojlantirish, assotsiativ va metamorfik fikrlash qobiliyatini singdirish.

Plastik anatomiya fanining ixtisoslashtirilgan fanlar bilan barcha o'zaro bog'liqligini o'rganish. Tananing anatomik tuzilishini batafsil o'rganish uchun uni plastik shakl, tabiatdan va idrokdan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lish kerak.

¹ B.Boymetov. "Plastik anatomiya" (amaliy mashg'ulotlari). 5-bet.

Ushbu bobning vazifalari:

shakllarni qurish ko'nikmalarini yaxshi bilish, tabiatdan va idrokdan ishlash, shakllantirish qonunlarini o'rganish.

Plastik shakllarni yaratishda texnika va materiallar bilan yaqindan tanishish orqali talabning ijodiy shaxsini rivojlantirish.

Inson anatomiyasini batafsil o'rganish, pozitsiyani, harakatni o'zgartirishda massa va shaklning mutanosib nisbatini o'rganishdan iborat

Antik davrga mansub Ekorshe haykali portret chizishni o'rganuvchilarga juda qo'l keladi.

Portretning kosnruktiv chizmatasviri — bu predmetning tashqi konturlari (hoshiyalari) tasviridir. Ular ko'rinadigan va ko'rinmas bo'lib, asosiy quruvchi chiziqlar yordamida bajariladi. Siz aynan o'zingiz chizishni istagan portretning «karkas» — qobirg'asini yaratasiz. Lekin siz aynan shu obyektning qobirg'asini yaratishingiz uchun uni yaxshilab o'rganib, tahlil qilib chiqishingiz kerak.

Taxminlarga ko'ra, antik davrda ekorshe usullari qo'llanilgan. Tasviriy san'atda Ekorsheddan foydalanishning dastlabki ishonchli dalillari Uyg'onish davriga to'g'ri keladi.

Me'mor Leon Battista Alberti suyaklar va mushaklardan boshlab yalang'och figuralarni chizishni va shundan keyingina ularni teriga "kiyintirishni" tavsiya qiladi. Antonio Pollaiolo izdoshlarining rasmlari saqlanib qolgan, bu esa u ekorshe qilgan deb taxmin qilishga imkon berdi. Leonardo da Vinchi bu usulni o'zining oyoq-qo'llari parchalangan hayvonlarning dastlabki eskizlarida qo'llagan, u tananing mushak tuzilishini juda aniq tasvirlab bergan (Vindzor qal'asidan olingan rasmlar № 12625, 19003, 19013v., 19014). Florensiyadagi Bargello muzeyida mannerist haykaltarosh L. C. Cigolining (taxminan 1600 yil) bronza anatomik figurasi bor. Barokko davrida "Ekorshe" rasmlari me'mor va rassom Pietro da Kortona tomonidan yaratilgan.

Bu atamaning o'zi birinchi marta 1787 yilda fransuz akademiyasining lug'atida paydo bo'lgan.²

1766 yilda Santa Mariya degli Rim cherkovining rektori Anjeli yosh haykaltarosh Jan-Antuan Hudonni ikkita haykal yaratish uchun tanladi: Kartus homiysi Avliyo Bruno va Baptist Ioann. Suvga cho'mdiruvchi Yahyo uchun eskiz Houdon tomonidan anatomik figura shaklida, Frantsiyaning Sent-Luis kasalxonasida jarroh Segurdan olingan bilimlardan foydalangan holda yaratilgan. "Ekorshe" Houdon Segur, rassomlar va san'at ixlosmandlari tomonidan yuqori baholandi. Haykal barcha ma'lum anatomik modellarning eng yaxshisi deb e'lon qilindi. Rimdagi frantsuz akademiyasining direktori Sharl Natuar, Markiz Marigny (Rassomlik, haykaltaroshlik va arxitektura akademiyasining himoyachisi) ruxsati bilan maketdan gipsli gips sotib oldi. "Ekorshe" nusxalari hozirgi kunga qadar barcha rassomlik akademiyalari va san'at maktablarida akademik chizmachilik va modellashtirishni o'rgatish jarayonida ajralmas o'quv qo'llanmasiga aylandi. Ular shu qadar mashhur bo'lib ketdiki, ularni haykaltarosh nomi bilan chaqirishdi:

Antik bosh rasmi ustida ishlashning butun majmui tasviriy san'atning ustivor tamoyili - umumiylikdan xususiylikka va xususiylikdan yana umumiylikka usuli va uslubiga asoslanadi. Boshqacha qilib aytganda, naturaning butun qismlarini tahlil qilish orqali umumiy shakl obrazini ifoda etish qoidasiga rioya qilish kerak. Bu tamoyil rasm chizish bo'yicha chiqarilgan

² [Écorché](#). // Dictionnaire de l'Académie française, Nîmes 1787, Band 1, S. 409

hamma o'quv dasturlarida o'z aksini topgan va maxsus badiiy maktab, kasb-hunar kollejlari va oliy o'quv yurtlarida yetakchi hisoblanadi. U barcha talabalarga (ulaming davomli rasm chizish tayyorgarligi darajasidan qat'iy nazar) taklif etiladi va bajarish talab qilinadi. Talabalar uni osonroq egallab olishlari va uning mazmunini yaxshiroq tushunib olishlari uchun tasvir ustida ishlashning murakkab majmui alohida - alohida bosqichlarga bo'lib o'rgatiladi. Bundan tashqari uslubiy izchillikka rioya qilgan holda tasvirlash talabaga har bir bosqichni alohida tushunib olishga va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni anglashga imkon yaratadi.

Davomli tarzda rasm chizish jarayoni juda murakkab bo'lib, bunda yetarli ish tajribasiga ega bolmagan talaba ko'pincha qiynalib qoladi. U, eng avvalo, nimalarga e'tibor berish, o'z imkoniyatlaridan qanday qilib oqilona foydalanish kerakligini bilmaydi va ishni lozim darajada tashkil qila olmaydi. Bunday talaba. odatda, nimam kobrsa - shundayligicha ko'chirib qo'ya qoladi. Tashqi shakl kobrinishidan diqqat bilan nusxa ko'chiradi. Kerak-nokerak qismlami ajratmay, birdek tasvirlayveradi. Detallarga berilib ketib, ular naturaga juda o'xshayapti, degan fikrda chizaveradi. Ko'pchilik talabalar odam boshi rasmini chizar ekanlar, ishda uslubiy ketma-ketlikka rioya qilmaydilar, darhol murakkab vazifalami bajarishga kirishadilar va tez orada muvaffaqiyatsizlikka uchraydilar. Vaholanki, bosh rasmi ustida ishlashning uslubiy bosqichlari ham o'ziga xos xususiyatlarga egaki, ulami rasm chizuvchi, albatta, bilishi kerak. O'quv materialini yaxshi o'zlashtirib olish uchun chizuvchi ushbu ish bosqichida qaysi vazifani amalga oshirishi, tasvir qurishning qaysi jihatlariga alohida e'tibor qaratishi kerakligini bilishi zarur. Talaba naturani kuzatish va tahlil etish hamda rasmni konstruktiv chizish-qurish jarayonida aniq tizimga rioya qilishi kerak. ³

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 1.19 (2022): 14-17.
- 2.Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Open Access Repository 9.11 (2022): 88-92.
- 3.Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
- 4.Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4.11 (2022): 86-90.
- 5.Nilufarkhan, Q., & Dildorakhan, A. (2022, May). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN. In E Conference Zone (pp. 12-13).
- 6.Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." Development of pedagogical technologies in modern sciences 2.2 (2023): 36-41.
- 7.Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 945-949.

³ B.Boymetov. Qalamtasvir- (O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan oliy o'quv yurtlari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan). "MUSIQA" nashriyoti TOSHKENT-2006. 117-118-betlar.

- 8.Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "THE IMPORTANCE AND PLACE OF BAHODIR JALOLOV'S WORK IN THE DEVELOPMENT OF MAJOR COLOR PICTURES OF UZBEKISTAN." Archive of Conferences. 2021.
- 9.Ravshanbekovich, Mamatqulov Rashidbek. "IMPORTANCE OF FINE ARTS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.10 (2022): 1008-1013.
- 10.Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "Importance and place of Bahodir Jalolov's work in the development of Uzbekistan's majestic color image." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 2 (2021): 173-174.
- 11.Mamatkulov, Rashidbek Ravshanbekovich. "Intuitive Metaphysical Insights In The Works Of The Painter Bakhodir Jalalov." The American Journal of Social Science (2021).
- 12.Inatillo o'g'li, Butaev Javlon, and Gafurova Umida Fatikhovna. "ACTUAL ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S STOCK MARKET: PROBLEM, SOLUTION AND SUGGESTIONS." American Journal of Business Management, Economics and Banking 10 (2023): 53-59.
- 13.Rovshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "AMIR TIMUR AND THE TIMURID PERIOD LITERARY ENVIRONMENT AND SOME ASPECTS OF THE FINE ARTS ARE IN HISTORICAL SOURCES." E Conference Zone. 2023.
- 14.Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "SPATIAL CAPACITY REQUIREMENTS OF THE COMPOSITION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 816-823.
- 15.Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "DIDACTIC PRINCIPLES IN FINE ART TEACHING AND FACTORS OF USING THE SPIRITUAL HERITAGE OF GREAT THINKERS IN FINE ART LESSONS." Open Access Repository 8.11 (2022): 56-60.
16. Davronova, Nilufar. "GUESTS IN ASSEMBLY DRAWING." Open Access Repository 8.12 (2022): 431-433.
- 17.DAVRONOVA, NILUFAR. "SAN'AT TARIXIGA MUQADDIMA. TASVIRIY SAN'ATNING TUR VA JANRLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.8 (2023): 53-55.
- 18.Davronova, Nilufar. "«GEOMETRIK GRAFIKA TARIXI» GA KIRISH.«GEOMETRIK GRAFIKA TARIXI» NING MAQSAD VA VAZIFALARI." Наука и технология в современном мире 2.11 (2023): 13-17.
- 19.Davronova, Nilufar. "INSON QOMATINING TURLI RAKURS VA HOLATLARDA MAVZULI QALAMCHIZGILARI (MEHNAT JARAYONI, SPORT MUSOBAQALARI VA SUYANIB TURGAN) CHIZISH ORQALI INSON TANA A'ZOLARI NISBATLARINI CHIZIQLI KONSTRUKTIV O'RGANISH. METODIKASI." Наука и технология в современном мире 2.11 (2023): 18-22.
- 20.Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." Наука и технология в современном мире 2.11 (2023): 7-12.
- 21.Davronova, Nilufar. "RANGTASVIRNING MUSTAQIL JANRI SIFATIDA. NATYURMORT TUZISH VA UNI TASVIRLASH USULLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.10 (2023): 68-72.
- 22.Alieva, Susanna S., and Nilufar Davronova. "Financial Recovery of Enterprises in the Conditions of Innovative Economy." Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress 2.3 (2023): 163-169.

23.DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." Наука и технология в
современном мире 2.8 (2023): 53-56.

INNOVATIVE
ACADEMY